

**La position des enseignants sur le programme d'entraînement à distance
E- Derassa pour le renforcement et l'expertise des compétences numériques
et communicatives.**

**The Stance of Teachers on the E-Derassa Training Program for
Reinforcement and Expertise in Digital and Communicative Skills.**

EL JIRARI Hassan

Doctorant

Faculté des lettres et des sciences humaines, Oujda

Université Mohammed Premier

Laboratoire : Histoire, Langues, patrimoine et Architecture (LHLPA)

Maroc

BOUFARRA Abdelkrim

Enseignant chercheur

Faculté des lettres et des sciences humaines Oujda

Université Mohammed premier Oujda

Laboratoire d'Histoire, Langues, Patrimoine et Architecture (LHLPA)

Maroc

Date de soumission : 11/05/2025

Date d'acceptation : 18/06/2025

Pour citer cet article :

EL JIRARI. H & BOUFARRA.A (2019) «La position des enseignants sur le programme d'entraînement à distance E- Derassa pour le renforcement et l'expertise des compétences numériques et communicatives.»,
Revue Internationale du chercheur «Volume 6 : Numéro 2» pp : 1399- 1416

Résumé

Cette réflexion met en évidence une expérimentation sur le programme de formation pratique basée sur l'entraînement selon un programme nommé " l'enseignant numérique chevronné". Le point de départ est la détection de la position d'un échantillonnage de 111 intéressé (e)s des deux secteurs, public et privé au Maroc, le but recherché est de connaître le degré de satisfaction au niveau des performances numériques et communicatives contenant le programme d'entraînement "le professeur numérique chevronné".

Cette étude a suivi une méthodologie d'enquête descriptive et quantitative, via la préparation d'un questionnaire électronique sur Google Forms distribué par chaque enseignant participant au programme d'entraînement E- derassa à l'échantillonnage ciblé, une analyse de variance ANOVA a recensé un bon niveau de satisfaction notable pour la plupart des personnes interrogées. Ce qui explique la présence d'un espace de coaching intégrant les cinq conditions suivantes : l'accompagnement, les relationnel humanitaire, la simplicité, l'atmosphère compétitive et encourageante, enfin l'application pratique.

Mots clés : Formation des enseignants ; Diplôme de professeur numérique compétent ; Compétences numériques ; Compétences en communication.

Abstract

This study investigates the teachers' level of satisfaction with the digital and communicative skills included in the training program 'the Competent E-teacher'. The study questioned 111 teachers in the public and private sectors who benefited from this program during the school year 2021-2022. The study followed a descriptive approach using a questionnaire on Google Forms. After collecting and classifying responses, results have shown a good level of satisfaction with the digital and communicative skills included in the training program.

This was justified by the training space that was provided, which satisfied five important conditions : simplicity, accompaniment, interpersonal relationships, competitive yet encouraging atmosphere, and practical application.

Keywords : Teachers' training - Diploma of the competent E-teacher - Digital skills - Communicative skills.

Introduction

Tout d'abord, les initiatives menées par le ministère de tutelle pour préparer plusieurs cadres pédagogiques en 2021, suite à cette action, plusieurs ressources numériques ont été générées grâce à des enseignant(e)s hautement qualifié(e)s pour les élèves marocains. Cependant, une remarque importante à signaler au niveau de la quasi – absence d'une communication directe entre l'enseignant et l'apprenant. D'où la nécessité de programmer et de mettre en œuvre la plate – forme numérique E – derassa créée et gérée par plusieurs professeurs experts dans leurs spécialités d'enseignement, sous la supervision du professeur et coach international Nabil Nabih.

Cette présentation introductive pousse au questionnement problématique suivant A savoir :

Quelle opinion exprimée par les enseignants de ce programme d'enseignement ? Et son effet sur le style d'entraînement, les compétences numériques et communicatives ?

La méthodologie de ce travail de recherche est descriptive, surtout ce qui est en rapport avec les études de causalité comparative, elle consiste à établir une comparaison entre les points de convergences et de divergences relatives au niveau des compétences acquises entre les enseignantes et les enseignants, comme des lauréats du diplôme d'enseignant numérique chevronné, axé sur les habiletés communicatives et numériques.

Le présent article présente au début un cadrage théorique autour de l'enseignement à distance « E- learning », la formation des adultes « l'andragogie », les modèles d'évaluation de formation et d'autres clarifications notionnelles aussi importantes.

Par la suite, un descriptif détaillé de la méthodologie pour présenter davantage l'échantillonnage, les grands axes du questionnaire et sa validité, la présentation des outils succincts d'analyse des résultats ainsi que leurs contenus.

Enfin la discussion qui présente des recommandations pour améliorer d'une manière croissante les pratiques communicatives, technologiques et numériques du professeur d'aujourd'hui et de demain ainsi.

Il est utile de rappeler que cette étude représente le point de vue de 111 intéressés, ce sont des praticiennes et praticiens au sein des écoles des deux secteurs public et privé.

1. Une étude sérieuse sur les niveaux scientifique et expérimental de recherche

1.1. Le niveau scientifique

L'approfondissement de ce sujet de réflexion tient compte les avantages de la formation à distance et spécifiquement le programme Ederrassa et tout programme semblable ;

Mener une expérimentation au sujet de la formation à distances des cadres pédagogiques spécifiquement le corps professoral des deux cycles d'enseignement au Maroc (primaire et secondaire), sur le stade de communication professionnelle et du numérique ainsi, représente un usage spécifique et nouveau dans l'itinéraire historique de l'enseignement marocain (public et privé). Ce qui rend l'expérimentation judicieuse pour les chercheurs et les spécialistes experts. Pour rendre l'exercice opérationnel un objet de liaison avec la réflexion et après l'appréciation des essais didactiques et pédagogiques et même andragogiques. La finalité est de perfectionner progressivement les offres de formations ce qui assurera une demande massive et cela selon un nombre considérable de recherches épineuses.

Cette étude est, à notre connaissance, la première à aborder la réalité de la formation des enseignants et enseignantes en communication et numériquement à distance au Maroc.

Nous estimons que cette quête scientifique sera la première qui met au point la certitude effective de l'exercice de métier d'enseignement au mode distanciel au Maroc.

1.2. Le niveau expérimental

Cette recherche, selon notre estimation, est utile aux expérimentés de la plateforme Ederrassa, le but est de relever les dysfonctionnements de la formation des enseignant(e)s à distance.

La présente étude est intéressante dans la mesure où elle contribuera à la croissance postérieure de la formation des enseignants - quelque soit leurs niveaux de compétences – à distance.

Finalement, elle représente un parcours de recherche proposant des instructions opératoires pour améliorer la formation des enseignants à distance au niveau de communication pédagogique et du contenu numérique.

1. Clarifications notionnelles

1.1. E-learning

Parmi les différentes définitions et appellations comme par exemple : formation ouverte à distance (FOAD), formation en ligne, e – Learning, nous avons jugé important de présenter celle de la troisième dénomination à savoir le e- learning comme étant « ...l'utilisation des

nouvelles technologies multimédia et de l'internet, pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services, ainsi que des échanges et la collaboration à distance ». (Prat, 2008).

1.2. Formation des adultes

L'andragogie est relative au langage spécifié et forgé pour les adultes, ce terme revient du 19^{ème} siècle précisément en 1933 par Alexander Kapp comme étant une théorie de l'éducation selon Platon, après à nos jours, l'andragogie dépend des stratégies éducatives ayant comme cœur de cible les adultes.

Citons par la suite, la définition de l'UNESCO propose cette acceptation :

« L'ensemble des processus d'apprentissage, formels ou autres, grâce auxquels les individus considérés comme des adultes dans la société à laquelle ils appartiennent, développent leurs aptitudes, enrichissant leurs connaissances et améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles ou les réorientent en fonction de leurs propres besoins et ceux de la société » (UNESCO, 1997).

C'est aussi que l'andragogie représentent un amalgame de savoirs et disciplines, l'objectif est de développer leurs pensées et capacités intellectuelles ...et surtout une connexion avec le monde contemporain. L'apprentissage est dans ce sens le savoir partagé réunit le volet théorique, pratique et opérationnel.

1.3. Modèles d'évaluation des formations

Nous allons présenter deux ensembles de modèles d'évaluation tenant compte les suites axées sur la formation en matière de résultats de formation, et par la suite les modèles qui met l'accent sur l'évolution de formation.

1.3.1. Deux modèles de résultats de formation

Premièrement, nous parlerons du modèle de Donald Kirkpartick : En 1959, conçu essentiellement pour évaluer la formation en entreprise, ce modèle synthétise les évolutions compliquées, en utilisant une procédure raisonnable.

Ce modèle est fondé sur quatre degrés d'évaluation :

- Les réactions.
- Les apprentissages.
- Les comportements.

- Les résultats.

Ainsi, le modèle De Hamblin : En 1974, ce modèle est une variante de celui de Kirkpartick, il est conçu à cinq grades d'évaluation, les trois premières sont similaires au modèle de Kirkpartick, sauf l'exception du dernier niveau qui est en liaison avec les conséquences de type organisationnel, fragmenté en deux selon Hamblin : les niveaux relatifs à ce qui financier et l'autre fondé sur le résultat de la formation sur la réussite de l'institution.

1.3.2. Modèle de processus de formation

Le modèle CIRO (context, Input, Reaction, Outcomes) de Warr, Bird et Rackam : amélioré en 1970 par Peter Warr, Michael Bird et Neil Rackham. Le point central de ce modèle est basé essentiellement sur l'appréciation de la formation elle-même en mettant l'accent sur chaque étape de cette opération pour le progrès des finalités et objectifs déjà fixés.

Ce modèle mesure succinctement quatre substances à savoir le contexte de la formation, les ressources installées et enfin le feed – back ou bien la rétroaction entre les participants. (Warr et al. 1970, p.15- 20).

1.4. La formation en ligne à distance

Comme un essai de définition synthétique, la notion représente un enseignement concentré sur la liaison entre le coach appelé aussi formateur et les stagiaires, la zone géographique n'est pas nécessaire dans cette situation et cela grâce au réseau Internet qui permet cette possibilité de rencontre en ligne. La vision est d'améliorer efficacement la pratique de communication pédagogique par le biais des supports numériques produits par l'enseignant par le biais de son smartphone, son ordinateur connecté à Internet, au terme de cette synthèse, nous rappelons que l'enseignant est un acteur principal de l'action d'enseignement – apprentissage, ainsi que les apprenants.

1.5. La formation des enseignants

C'est une activité planifiée visant à développer les compétences et les habiletés de communication et numériques des enseignants bénévoles afin d'améliorer leur performance et leurs comportements pédagogiques, ainsi qu'à augmenter leur efficacité en fonction de leurs besoins actuels et futurs. Cette formation s'inspire des commandements de l'andragogie.

1.6. Le « diplôme de l'enseignant numérique chevronné »

L'idée de lancer un programme de formation nommé « Ederassa » par le coach international Nabil Nabih en fonction de son palmarès professionnel dans le domaine de l'audiovisuel et

médiatique en général, fondé sur son exercice du métier dans plusieurs groupes du domaine déjà cité, et ainsi à travers son expérience dans la création de la plateforme Bac TV. En obtenant ce diplôme initié au départ de l'année 2021, l'enseignant concrétise les objectifs importants :

- L'usage des technologies d'information et de communication autrement, en termes de mise en pratique d'un mode présentiel et aussi distanciel.
- L'accroissement des compétences communicatives et numériques des enseignants.
- L'appropriation des méthodes novatrices pour prendre la parole devant un public dans un contexte pédagogique et didactique. Par conséquent, l'enseignant assistera à une meilleure version de sa pratique professionnelle.

3. Méthodologie

Le choix était déterminé pour expérimenter l'approche d'enquête quantitative descriptive, une approche qui rassemble et les opinions, les positions et les informations de la part de l'échantillonnage déterminé au préalable, cette collecte est basée sur un outillage diversifié tel que l'observation minutieuse, le guide d'entretien semi directif et – dans notre cas – les questionnaire à choix multiples

Pour expliquer davantage ce type de rassemblement, nous pouvons dire qu'il est fondé sur plusieurs piliers ... notons premièrement que cette méthodologie présente la clarification et l'explication des conséquences et l'aspect relationnel entre les variables de recherche selon des procédés statistiques bien déterminées, après, voici quelques bases cruciales :

- Au départ, la présentation détaillée et le constat diagnostique d'un phénomène, la quête des renseignements autour du sujet vis-à-vis son état d'aujourd'hui, autrement le décryptage tangible dans une partie représentative de la société.
- La centralisation effective sur l'actuel.
- Les données collectées ayant la possibilité d'être répertoriées, commentées et ouvertes à plusieurs perspectives futuristes

4. Résultats et discussion

Figure 1 : Vue d'ensemble de l'étude

Objectifs de l'analyse

- Évaluer la satisfaction des participants
- Identifier les domaines d'excellence
- Détecter les axes d'amélioration
- Comparer les différentes catégories de compétences

Méthodologie

- Enquête de satisfaction post-formation
- Échelle de Likert à 4 niveaux
- Analyse statistique ANOVA
- Visualisations graphiques multiples

Figure 2 : Distribution globale de la satisfaction

Source : les auteurs

Points Clés

- ⇒ 63.4% des répondants sont "Très satisfaits"
- ⇒ 27.8% sont "Satisfaits"
- ⇒ Seulement 8.8% expriment une satisfaction faible ou nulle
- ⇒ Taux de satisfaction global très élevé (91.2%)

Figure 3 : Style d'entraînement - résultats détaillés

Source : les auteurs

Observations

- ⇒ Relationnel coach-bénéficiaires : 82% très satisfaits
- ⇒ Accompagnement des coaches : performance exceptionnelle
- ⇒ Entraînement distanciel : scores légèrement inférieurs
- ⇒ Atmosphère interprofessionnelle : potentiel d'amélioration

Figure 4 : analyse des compétences numériques

Source : les auteurs

Défis identifiés

- ⇒ Animation séances en direct : 39.6% insatisfaits
- ⇒ Conception leçon interactive : 30.6% insatisfaits
- ⇒ Jeu éducatif Kahoot/Wordwall : meilleurs résultats (45% très satisfaits)
- ⇒ Tournage et montage : satisfaction modérée

Figure 5 : compétences communicatives

Performance solide

- ⇒ Habiletés devant caméra : 61.2% satisfaits, 21.6% très satisfaits
- ⇒ Prise de parole : 56.7% satisfaits, 22.5% très satisfaits
- ⇒ Répartition équilibrée des niveaux de satisfaction
- ⇒ Domaine stable avec marge d'amélioration

Figure 6 : comparaison des catégories

Source : les auteurs

Classement des catégories

- ⇒ 1er : Style d'entraînement (3.41)
- ⇒ 2e : Compétences communicatives (3.04)
- ⇒ 3e : Compétences numériques (2.81)

Écarts significatifs

- ⇒ 0.60 points entre 1er et 3e
- ⇒ Compétences numériques nécessitent attention
- ⇒ Style d'entraînement : force majeure

Figure 7 : analyse statistique ANOVA

Paramètre	Valeur
F-statistique	14.914
Degrés de liberté	2, 9
SS Between	1.103
SS Within	0.333
Signification	Significatif (p < 0.05)

Source : les auteurs

Interprétation

- ⇒ Test ANOVA compare les 3 catégories
- ⇒ Valeur $F > 3.89$ → différences significatives
- ⇒ Les écarts observés sont statistiquement valides
- ⇒ Justifie des stratégies d'amélioration ciblées

Figure 8 : Recommandations stratégiques

Source : les auteurs

Actions Prioritaires

- ⇒ Renforcer la formation aux outils numériques
- ⇒ Améliorer l'animation des séances en direct
- ⇒ Développer les compétences en conception interactive
- ⇒ Maintenir l'excellence du style d'entraînement

Opportunités

- ⇒ Capitaliser sur les forces du relationnel
- ⇒ Étendre les bonnes pratiques de coaching
- ⇒ Créer des modules spécialisés numériques
- ⇒ Renforcer la formation technique des formateurs

Commentaire personnalisé

Ce que nous pouvons déduire à travers des données du tableau qui représentent le degré de satisfaction des enseignants inscrits au programme E derassa , Cette judicieuse initiative pour consolider les habiletés communicatives et technologies numériques et cela à travers l'enseignement et l'entraînement distanciel, nous marquons une satisfaction notable sur le niveau méthodologique de la formation ainsi que les compétences de communication pédagogique appuyée sur des supports numériques générées par le professeur et appuyé par les ambassadeurs qui interviennent au fur et à mesure pour résoudre tout problème.

Discussion : lecture et interprétation des résultats

Les résultats de cette étude démontrent le partage entre les enseignants, ce qui assure, certes, le progrès de leurs intelligences individuelles et multiples.

Cette relation est renforcée dès le premier jour de l'inscription des enseignants au diplôme de professeur numérique compétent, en les intégrant dans des ateliers où ils collaborent pour réaliser les devoirs d'entraînement.

Depuis les premiers pas, dans cette formation innovante « l'enseignant numérique chevronné », une intégration s'installe au niveau des ateliers proposées, dans ce sens, les enseignants inscrits participent collectivement pour réussir leurs tâches de travail sous forme de projets de fin de module via des exercices suggérés pour une validation définitive.

L'inscription à ce programme d'enseignement numérique spécialisé, assure une immersion formative tout au long de la journée, la dynamique du groupe forge les compétences numériques et communicatives dans une atmosphère conviviale, progressive et prometteuse.

Sur le stade du système d'entraînement, nous pouvons dire que le « programme d'enseignant numérique chevronné », est basé essentiellement sur les spécificités du discours andragogique destiné aux adultes, citons comme exemple l'autonomie dans l'apprentissage et la formation par les « paires ». Tout ceci à travers les médias sociaux, c'est un travail de groupe administrés par la technique du mentorat, où les lauréats des promotions déjà passées par ce programme participent à guider et orienter les nouveaux inscrits et aussi au niveau de dépassement des difficultés rencontrées que ce soit les compétences de communication pédagogique et aussi numériques.

L'erreur est toujours constructive, représente le deuxième avantage de ce diplôme d'enseignement numérique avancé, elle permet un développement progressif pour un usage des technologies d'information et de communication et par la suite les programmes de l'intelligence artificielle appliqués en classe de langue ...C'est ainsi les différentes épreuves menées sont conclus par l'intervention des « ambassadeurs » confirme la théorie « socio-construiste » des apprentissages.

Le fait le plus significatif concerne la plupart des enseignants questionnés, la satisfaction totale représente la majorité des personnes questionnées, elle est attachée à la constance et la régularité des orientations de la part des « ambassadeurs » de ce programme d'entraînement, cela favorise, par la suite, l'ambiance active entre le formateur comme émetteur du message transmis et les récepteurs, c'est ainsi pour l'échange bilatéral entre les stagiaires.

Conclusion et recommandations

En analysant la rétroaction de cette pertinente réflexion, la réussite d'une formation est liée au respect de cinq principes commodes :

- La simplicité : l'utilité de la formation dépend de la nature simplifiée des programmes, les applications et enfin les enseignements proposés.
- La pertinence : le fort besoin de l'encadrement des adultes en matière de perfectionnement des performances recherchées, étant donné le nombre remarquable des adultes qui ont pris un retard significatif en matière de ce qui est technique surtout.
- Les relationnel : la plateforme E derrassa offre une sphère commune de travail en groupe, le partage intéressant des expertises surtout en cas de difficultés envisagées. Tout cela fortifie la passion d'intégrer positivement la plateforme et la persévérance d'aller jusqu'au bout avec une responsabilité et engagement.
- Le climat compétitif et encourageant : l'enseignement par les pairs ouvre des possibilités discontinues à réussir les exercices proposés selon de différentes modules et axes de la formation, ce qui assure la progression notable des participants.
- L'apprentissage pratique : les exercices pratiques intègrent les intéressés dans des projets où ils peuvent acquérir et consolider immédiatement ces acquisitions.

Il est peut-être judicieux de mener une étude de fidélité test – retest en se basant sur un entretien semi directif après la formation continue de deux à trois promotions, comme cela l'étude sera en deux moments différents pour tester la similarité ou bien, la satisfaction est en croissance ou bien le contraire, on pourra ajouter d'autres compétences numérique et communicatives et voir si la formation est en développement continu, en stagnation ou bien en régression.

ANNEXE 1

La plateforme E- Derassa en matière de style d'entraînement, les compétences numériques et communicatives.

Questionnaire adressé à 111 enseignantes et enseignants de toute discipline du secteur public et privé

➤ LES NIVEAUX DE SATISFACTION

✓ Le style d'entraînement

1. Quel est votre degré de satisfaction concernant l'accompagnement et le suivi des coachs (les ambassadeurs) ?
2. Quel est votre degré de satisfaction à propos des interactions entre les ambassadeurs (des facilitateurs et les enseignants entraîneurs) au cœur des groupes de suivi ?
3. Quel est le degré de satisfaction sur le relationnel entre le coach et les bénéficiaires de cette formation ?
4. Quel est le degré de satisfaction concernant l'atmosphère interprofessionnelle entre les enseignants eux-mêmes
5. Trouvez-vous que l'entraînement distanciel était intéressant pour s'entraîner personnellement au niveau numérique et communicatif dans le programme « diplôme d'enseignant numérique compétent » ?

Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
----------------	-----------	---------------	-----------------------

✓ Les compétences numériques

1. Présentez votre position de vue sur l'animation et l'administration des séances en direct (Zoom /Meet/ Teams / Telegram)
2. Quel est votre avis sur les compétences et les habiletés du tournage du film éducatif
3. Pouvez-vous nous présenter votre point de vue sur les habiletés de montage du film éducatif ?

4. Quelle opinion adoptez-vous concernant la conception d'une leçon interactive (plateforme nearpod) ?
5. Prière de nous présenter votre jugement sur la conception d'un jeu éducatif numérique Kahoot/Wordwall ?

Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
----------------	-----------	---------------	-----------------------

✓ **Les compétences communicatives**

1. Comment trouvez – vous la prise de parole et la variation vocale dans une leçon animée devant la caméra ?
2. Etes-vous satisfait au niveau des habiletés et les compétences devant la caméra dans une leçon tournée ?

Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
----------------	-----------	---------------	-----------------------

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages arabes (traduites en français)

1. مجمع اللغة العربية. (2008). معجم علم النفس والتربية (المجلد 2). القاهرة، مصر: مجمع اللغة العربية القاهرة.
2. منظمة الألسكو مكتب تنسيق التعريب. (2016). المعجم الموحد لمصطلحات محو الامية وتعليم الكبار (إنجليزي-فرنسي-عربي). المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الرباط: مطبعة الأمنية الرباط.
3. زاهر الغريب. (مارس، 2010). مستويات التعليم الإلكتروني. مجلة التعليم الإلكتروني (5)، 24-27.

Ouvrages et sites en français

1. Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (2010). Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes :
https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/AdultEducation/fr/grale_fr.pdf
2. Larousse. (2022). Dictionnaire LAROUSSE. Récupéré sur
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/andragogie/3369>
3. Marie, P. (2008), E-learning, réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, évaluation. Paris : ENI.
4. OQLF (office québécois de la langue française). (2022). Le grand dictionnaire terminologique. Récupéré sur Le grand dictionnaire terminologique :
<https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx>
5. Page-Lamarche, V. (2004). Styles d'apprentissage et rendement académique dans les formations en ligne (Thèse Doctorat). Université de Montréal Faculté des études supérieures.
6. Plateforme Ederrassa (19 Juillet 2022), Diplôme d'enseignant numérique chevronné :
[https://www.ederrassa.com/classes?type\[\]=bundle](https://www.ederrassa.com/classes?type[]=bundle)
7. Yves Chochard, (19 septembre 2012) .Les Variables Influençant le rendement des formations Managériales. (Thèse de Doctorat). Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l'Université de Fribourg (Suisse).